

Козачук Д. А.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного і фінансового права
Національний університет "Одеська юридична академія"

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION "Law": Право**

Анотація. Статтю присвячено з'ясуванню правової природи процедури врегулювання публічно-правових спорів, яка здійснюється суддями адміністративних судів. Розкрито її сутність через співвідношення з адміністративним судочинством й визначено перспективи розвитку цієї процедури як самостійного напрямку функціонування судової влади, не пов'язаного із здійснення правосуддя. Доведено доцільність визнання процедури врегулювання спору за участю судді адміністративного суду різновидом медіативної процедури та подальшого її відокремлення від адміністративного судочинства. Акцентовано увагу на ролі процедури врегулювання спору за участю судді адміністративного суду в реалізації концепції сервісної держави та розбудові партнерських відносин між публічною владою та приватною особою. Визначено універсальні принципи врегулювання спору за участю судді, зокрема щодо публічно-правових спорів. Поглиблено знання щодо умов та обмежень у застосуванні цієї процедури для врегулювання публічно-правових спорів. Виявлено недоліки нормативної основи врегулювання спорів за участю суддів адміністративних судів та запропоновано способи їх усунення.

Ключові слова: адміністративне судочинство, врегулювання спору за участю судді, публічно-правовий спір, медіація, правосуддя.

Annotation. The development of modern procedural legislation in Ukraine is a path of the evolution of its procedural institutions, which does not exclude the introduction of fundamentally new tools. Settlement of disputes with the participation of a judge belongs to such innovative trends in the development of administrative justice, which occurs in line with the general trends of judicial reform. Judging by judicial practice, the use of this institution is gradually increasing, although it has many controversial provisions. The main problem is the incomplete understanding of the context of its functioning and the goals for which it was introduced into national legislation in fulfillment of the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe, which significantly affects its effectiveness and usefulness for the development of Ukraine's legal system.

It should be acknowledged that the introduction of the institution of dispute settlement with the participation of a judge arouses increased interest among scholars and practitioners who focus their attention on procedural fields. However, the majority of publications are dominated by works of civilists who initiated the discussion on the introduction of alternative ways of resolving legal disputes. Nevertheless, the discussion of this issue is gradually gaining momentum among administrative law experts as well, which is undoubtedly beneficial and advances Ukrainian legal science as a whole.

The article is devoted to the clarification of the legal nature of the procedure for settling public-law disputes, which is carried out by judges of administrative courts. Its essence is revealed due to the correlation with administrative legal proceedings and the prospects of the development of this procedure as an independent direction of functioning of the judiciary, which is not connected with the implementation of justice, are defined. The expediency of recognizing the dispute settlement procedure with the participation of a judge of the administrative court as a kind of mediation procedures has been proven and its further separation from administrative proceedings. The role of the dispute settlement procedure with the participation of the administrative court judge in the implementation of the concept of a service state and the development of partnerships between public authorities and a private individual are emphasized. The universal principles of settling a dispute with the participation of a judge, in particular regarding public-law disputes, are defined. The knowledge of the conditions and limitations in applying this procedure to resolving public disputes was extended. The shortcomings of the normative basis for settling disputes with the participation of judges of administrative courts were revealed and the ways of their elimination were proposed.

Keywords: administrative justice, settlement of a dispute with the participation of a judge, public-legal dispute, mediation, justice.

Вступ

Розвиток сучасного процесуального законодавства в Україні – це шлях еволюції його процесуальних інститутів, який не виключає впровадження принципово нових інструментів. Врегулювання спору за участю судді належить саме до таких новаційних тенденцій розвитку адміністративного судочинства, що відбувається у руслі загальних тенденцій реформи правосуддя. Судячи із судової практики, використання цього інституту поступово активізується, хоча і має безліч суперечливих положень. Головною проблемою є неповне розуміння контексту його функціонування та цілей, з якими його було впроваджено у національне законодавство на виконання рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, що суттєво впливає на його ефективність та корисність для розвитку правової системи України.

Слід визнати, що впровадження інституту врегулювання спору за участю судді викликає підвищений інтерес науковців і практиків, які концентрують свою увагу на процесуальних галузях, але серед публікацій переважають праці цивілістів, які і розпочали дискусію про впровадження альтернативних способів врегулювання правових спорів. Проте, і в середовищі адміністративістів обговорення цього питання поступово активізується, що, безперечно є корисним і просуває українську правничу науку в цілому. Теоретичні основи врегулювання спору за участю судді, відбиті у працях монографічного характеру, було здійснено ще до набуття чинності оновлених процесуальних кодексів, а саме: Спектор О.М. «Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України» [16], Білуга С.С. «Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів» [9], Шинкар Т.І. «Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід» [19], Любченко Я.П. «Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект» [13], тощо. Легітимізований варіант альтернативного усунення конфлікту за участю судів можна вважати міжгалузевим інститутом, який, в цілому, є універсальним для усіх змагальних процесів, тому дослідження цивілістів, зокрема Прущак В.Є. «Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України» [14], чинять вагомий вплив в тому числі на його розвиток в адміністративному процесі. Нажаль, власне адміністративно-правові дослідження наразі представлено лише окремими науковими статтями (І. Бутирська, С. Вовк, О. Духовна, С. Ківалов, Є. Левицький, О. Можайкіна, Л. Романадзе), що не дають цілісного уявлення про специфіку врегулювання публічно-правових спорів.

Основний акцент в дослідженні правової природи існуючого нині інституту врегулювання спору за участю судді робиться на виявленні його спільних і відмінних рис з медіацією [3, 16, 9], проте, окремі дослідники вважають такий підхід методологічно невірним, і формулюють бачення його становлення саме у процесуальній площині, роблячи цікаві і справедливі зауваження щодо його недоліків в контексті правозастосовчої діяльності суддів [18]. Обидва напрямки уявляються важливими для становлення повноцінної системи альтернативних способів усунення конфліктів у сучасному суспільстві та обрання серед усього різноманіття існуючих в світі класичних та інтегрованих інструментів такого, який був би максимально ефективним в Україні, що і стало метою здійснення даного дослідження.

Основними завданнями, що потребують вирішення на шляху до поставленої мети є, по-перше, порівняльний аналіз моделі врегулювання спору за участі судді в адміністративному судочинстві не лише із традиційною медіацією, але і з осучасненим розумінням соціального призначення держави та правосуддя як елементу її основної функції, по-друге, з'ясування місця врегулювання спору за участю судді в системі адміністративного процесу, та, по-третє, визначення довгострокових перспектив функціонування досліджуваного інституту та невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення його максимальної ефективності на теперішній час.

Результати

Для країн романогерманської правової сім'ї питання пошуку альтернативних судочинству способів усунення конфліктів стало актуальним у зв'язку з переосмисленням ролі сучасної держави, її призначенням, характером взаємодії з громадянським суспільством і кожним громадянином. Для «суспільства консенсусу», в якому панує ідея терпимості, толерантності, абсолютне визнання чужих прав та інтересів на рівні із власними, компромісне врегулювання спору стає пріоритетною формою усунення конфліктів. Крім того, саме такий спосіб усунення конфліктів найбільшою мірою вписується у орієнтир руху до мінімізації функцій сучасної держави, яка декларує розбудову сервісних відносин між владою та приватною особою через посилення приватної ініціативи, делегування державних функцій або, як мінімум, диверсифікацію суб'єктів їх реалізації [11, с. 62].

Чи поширюється така тенденція на мінімальні функції держави, зокрема, правоохоронну функцію, що реалізується, в тому числі, судами? На теперішній час монополія суду як органу державної влади інерційно сприймається як беззаперечний постулат, але ми можемо спостерігати перші тектонічні зрушення і в цьому питанні вже сьогодні. Ілюструє ці зрушення, наприклад, закріплення ст. 124 Конституції України можливості визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду [1]. Посилюється роль третейського суду, хоча, звісно, про визнання правосуддям вирішення спору незалежним недержавним арбітражем поки що не йдеться, але ця дискусія перманентно загострюється, а її прихильники віднаходять додаткові аргументи на її користь (наприклад, розгляд третейського правосуддя у розрізі ідеї «судової демократії» [8, с. 109]).

Саме у контексті зміни ідеології функціонування сучасної держави було розпочато і дискусію про розширення спектру способів альтернативного врегулювання спорів та доцільність їх підтримки на державному рівні. Так, Рекомендацію № R (81) 7 способом полегшення доступу до правосуддя визначено заохочення застосування примирення сторін і медіації [4]. Такі процедури доповнюють традиційний судовий процес, але в жодному разі не можуть його підміняти, або унеможливити (окрім певних випадків звернення до арбітражу). Водночас, в Україні ці рекомендації набули специфічного виразу: медіація як найбільш поширений, сформований світовою практикою, зрозумілий й усталений інструмент набула нормативного закріплення лише у 2021 р. [3], натомість, в усіх процесуальних кодексах (окрім КПК України, КпАП України) впроваджено процедуру врегулювання спору за участю судді [3], що демонструє зворотні «доцентрові» процеси, коли держава в особі такого органу, як суд, наділяється додатковою функцією, їй не властивою. Цей

висновок обґрунтовується тим, що врегулювання спору за участю судді не має спільних рис із правосуддям, окрім того, що ця процедура здійснюється суддею.

Зважаючи на те, що процедура врегулювання спору за участю судді є новим інститутом процесуальних галузей права, її правова природа викликала певну «розгубленість» серед представників наукової спільноти. Так, перші спроби з'ясувати сутність цього явища зумовили формування двох наукових позицій. Найбільш поширеним підходом є відмежування процедури від судочинства. Так, М.М. Чабаненко та Т.М. Лежнева дослідивши правову природу врегулювання спору за участю судді в контексті цивілістичного процесу дійшли висновку, що воно є непроцесуальною діяльністю, яка, тим не менш, пов'язана з цивілістичним процесом, здійснюється у зв'язку з цивілістичним процесом тому отримує правове регулювання нормами цивільного процесуального права [18, с. 137]. При цьому, окремі дослідники розглядають врегулювання спору за участю судді як факультативну стадію судового процесу [9], проте, слід визнати, що такі дослідники залишилися в меншості, зважаючи на численні суперечності даного підходу чинному законодавству. Водночас, і перший підхід слід визнати лише вектором для чіткого визначення правової природи процедури врегулювання спору за участю судді, оскільки він породжує низку важливих, в тому числі концептуальних питань. Якщо ми визнаємо врегулювання спору за участю судді відокремленою судовою процедурою, то настав час переглянути і саму дефініцію судового процесу. Зокрема, визначення адміністративного судочинства, закріплене у ст. 4 КАС України і сприйняте наукою адміністративного процесуального права, як діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у встановленому законом порядку [2] не охоплює діяльність з врегулювання спору за участю судді. За такого підходу переосмислення потребують відносно усталені розуміння співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя», завдання і функції суду, зміст та інституційна наповненість процесуальних галузей права. У цьому зв'язку заслуговує на увагу ідея визнання ускладнення структури адміністративного судочинства формування відокремлених судових процедур, що в цілому, усуваються колізії між наведеними поняттями, а також узгоджується термінологічна визначеність таких категорій, як правосуддя і медіація [11, с. 85].

Інтенсифікація процесу розвитку альтернативних судочинству процедур пов'язана з намаганням розвантажити суди, що зафіксовано у Рекомендаціях Res (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними особами від 5 вересня 2001 р.: «велика кількість справ та ... постійне зростання їх числа може послабити спроможність судів, правочинних щодо адміністративних справ, розглядати справи в межах розумного терміну, за змістом ст. 6.1 Європейської Конвенції прав людини» [5]. Всупереч цьому, кількість справ, які перебувають в провадженні судді жодним чином не зменшується – диференціюється саме провадження. Говорити про спрощення діяльності судді після впровадження в процесуальні кодекси процедури врегулювання спору за участю судді також навряд чи можна, навпаки, це – додаткове навантаження на суддю. По-перше, майже всі фахівці у сфері судочинства звернули увагу на те, що медіативна діяльність – це специфічна галузь знань, що вимагає спеціальної підготовки, яку згідно чинного законодавства, очевидно, мають додатково пройти усі судді в Україні [3]. По-друге, співвідношення процедури врегулювання спору за участю судді та судового розгляду справи (особливо в письмовому провадженні) через категорії «простіша – складніша» є цілком некоректним, адже перше вимагатиме чималих зусиль саме з боку судді, кількість і тривалість нарад законодавством не регламентована. По-третє, швидкість прийняття остаточного рішення за наслідками процедури врегулювання спору і в судовому процесі із застосуванням правил спрощеного провадження, яке на сьогоднішній день є базовою формою розгляду і вирішення справ в адміністративному судочинстві, майже однакова. Так, у спрощеному позовному провадженні справа розглядається протягом не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі, в той час, як при врегулюванні спору за участю судді загальний строк

процедури може сягати 120 днів. Таким чином, ми бачимо, що врегулювання спору на базі судів «програє» перед звичайною медіативною процедурою.

Паралельне існування класичної медіації й процедури врегулювання спору за участю судді доцільно саме щодо публічно-правових спорів, адже медіація щодо них має додаткові ускладнення і викликає відвертий спротив. Логіка проста: чим більше варіантів усунення конфліктів – тим краще. Але, і в цьому випадку існують значні заперечення, хоча і не такі очевидні. Так, безперечно, компромісне врегулювання спорів окрім цілком реальних переваг і гуманістичного підтексту має і не такий привабливий «зворотній бік», оскільки цей спосіб визнає нормою поступку у своїх правах, привчає до думки, що у разі виникнення конфлікту ураження в правах неминуче, хай навіть воно отримає вираз у незначних поступках. Відтак, в утрованому вигляді «суспільство консенсусу» ризикує перетворитися на «право сильного», який не вагається заявити гіпертрофовані вимоги і отримати у наслідок примирювальної процедури хоча б частину очікуваної переваги.

Паралельне існування і медіації, і врегулювання спору за участю судді створює на приватну особа, яка опинилася у конфлікті з суб'єктом владних повноважень, додаткове психологічне навантаження. Йдучи шляхом найменшого спротиву, приватна особа має звернутися до медіатора, завданням якого є віднаходження критичної межі поступки для сторони. Але навіть якщо вона залишиться не задоволеною – єдиний шлях спрямує її до суду, в якому їй також запропонують поступитися, використовуючи «переваги» врегулювання спору за участі судді. Навіть якщо і ця процедура буде безрезультатною, спроби примирення не вичерпано, адже згідно ч. 5 ст. 194 КАС України «під час розгляду справи по суті суд сприяє примиренню сторін». Гіпертрофований вигляд ситуації дуже наглядно демонструє, як приховано чиниться тиск на свідомість осоти.

Як уявляється, для ефективного функціонування медіативного врегулювання спорів необхідні три умови: 1) високий професіоналізм медіатора, який чітко відрізняє порушення права від правопорушення; 2) наявність ефективного, передусім, доступного, механізму судового захисту порушеного права, який в жодному випадку не має підмінятися медіативною процедурою, для якого пріоритетом залишається саме встановлення справедливості, а не усунення конфлікту; 3) високий рівень правової культури населення, який формує внутрішні особистісні бар'єри для реалізації спокуси зловживання можливостями, наданими медіативними процедурами.

Для ефективного медіативного врегулювання публічно-правових спорів вагоме значення має і така умова: повне сприйняття суб'єкта владних повноважень як повноцінного учасника переговорного процесу із приватною особою. Так, Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2001) 9 наголошує, що широке використання альтернативних засобів урегулювання адміністративних спорів дасть змогу підійти до розв'язання цих проблем і наблизить адміністративні органи до громадськості, а однією із переваг альтернативних засобів урегулювання адміністративних спорів є формування більш широких меж розсуду в діяльності публічної адміністрації [5]. Водночас, на рівні Ради Європи є розуміння, що процес «роздержавлення» врегулювання публічно-правових спорів має чимало перешкод, серед яких однією із найсуттєвіших є те, що держави не усвідомили потенційну корисність і ефективність альтернативного розв'язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами і, відтак, вживають недостатньо заходів для роз'яснення адміністративним органам переваг альтернативних моделей розв'язання таких спорів, які можуть призвести до нетрадиційних, ефективних і раціональних результатів [6]. Але в ситуації, що склалася на сьогоднішній день в Україні, це майже неможливо. Керівними принципами для кращого виконання Рекомендації про альтернативні методи розв'язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами чітко визначено роль держав: сприяння застосуванню альтернативних методів розв'язання спорів з приватними сторонами щодо індивідуальних адміністративних актів, договорів та інших суперечних питань; заохочення застосування внутрішнього перегляду, процедури примирення, медіації та врегулювання шляхом перемовин як обов'язкових передумов започаткування судового провадження; заохочення адміністративних органів до ініціювання альтернативних методів розв'язання спорів в усіх випадках, коли такі методи

не суперечать чинному законодавству; зобов'язання адміністративних органів надавати згоду на застосування альтернативних методів розв'язання спорів, коли цього вимагає приватна сторона, окрім випадків, коли така процедура суперечить публічному інтересу або приватна особа зловживає нею [6]. Жодних із наведених заходів за більше ніж десять років існування цього документу в Україні не було здійснено. Сучасне законодавство не передбачає випадків, коли звернення до адміністративного органу із скаргою є обов'язковою умовою подання адміністративного позову. Відтак, суб'єкт владних повноважень в Україні немає ніяких стимулів для застосування процедур альтернативного врегулювання спору, натомість має численні застереження щодо цього кроку у вигляді потенційних звинувачень у недобросовісності, наявності незаконного інтересу, зниження показників щодо виконання планів тощо. Все це у сукупності свідчить про суттєві вади підґрунтя для ефективного функціонування будь-якої моделі альтернативного врегулювання публічно-правових спорів в Україні. Тим не менш, незважаючи на наявність суттєвих перешкод, виконання рекомендацій із впровадження в Україні Європейських стандартів у сфері судочинства у вигляді процедури врегулювання спору за участю судді актуалізує вивчення нормативної модулі цієї процедури.

Аналіз критичних зауважень щодо процедури врегулювання спорів за участю судді в публікаціях українських учених дозволяє зробити висновок, що в своїй більшості науковці вбачають такі недоліки та висловлюють наступні пропозиції: 1) щодо обрання належного судді для врегулювання спору (більшість схиляється до необхідності наділення такими повноваженнями окремих суддів, а не всього суддівського складу суду); 2) брак встановлення основних пріоритетів процедури врегулювання спору, закріплення її принципів; 3) прогалини у питаннях взаємозв'язку процедури врегулювання спору і поновленого судового провадження (можливість застосування заходів процесуального примусу, порушення процедури врегулювання як підстави для оскарження судового рішення, що ухвалене за її наслідками тощо). Ці зауваження вбачаються цілком доречними і корисними для удосконалення наявної процедури врегулювання спору за участі судді адміністративного суду. Крім того, як уявляється, слід звернути увагу і на такі проблемні питання досліджуваної процедури, як використання процесуальної термінології у її нормативному регулюванні та повноваження судді щодо вирішення питання про застосування процедури врегулювання спору.

В першу чергу слід зупинитися на тому, що ч. 4 ст. 186 КАС України передбачає роз'яснення суддею сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається [2]. Встановлення предмету є одним із ключових питань процесу доказування в ході здійснення правосуддя. Традиційно під предметом доказування у справі розуміються ті обставини, які повинні бути встановлені судом для її правильного вирішення. Іншими словами, при визначенні предмета доказування у кожній конкретній справі необхідно знайти відповідь на питання, які обставини (або факти) підлягають встановленню. Водночас, встановлення обставин порушення права, яке стало предметом звернення до суду, з'ясування дійсних прав і обов'язків сторін спору – «вбивають» саму ідею врегулювання спору, адже призводять до утвердження однієї із сторін у своїй правоті та знищують будь-які підстави для поступок з її боку. Мета цієї процедури не в тому, щоб «розібратися у справі», а в тому, щоб віднайти рішення максимально прийнятне для обох сторін, яке, одночасно, вимагатиме від кожної сторони певних поступок, в іншому випадку – вона втрачає будь-який сенс. Відтак, виникає питання: навіщо в ході процедури врегулювання спору суддя має роз'яснювати сторонам предмет доказування у їхній справі? Як уявляється, для досягнення компромісу суддя має встановити вимоги осіб (за КАС України – підстави та предмет позову, підстави заперечень), систему альтернативних пропозицій від кожної сторони та сформулювати зону можливого узгодження позиції [9]. Таким чином, використання терміну «доказування» у процедурі врегулювання спору за участю судді є некоректним і може призвести до спотворення самої ідеї цієї процедури як альтернативи адміністративному судочинству.

Ще одним важливим напрямком удосконалення процедури врегулювання спору за участі судді адміністративного суду є чітке визначення її меж та розуміння трансформації ролі і статусу судді,

який є незмінним на початкових стадіях судового провадження в адміністративному суді і у процедурі врегулювання спору. КАС України чітко визначає, що такими «документальними» межами є ухвали про проведення процедури врегулювання спору і про припинення процедури врегулювання спору, в яких суддя вирішує питання, відповідно, про зупинення і поновлення судового провадження у справі. У цьому зв'язку виникає зауваження щодо «пріоритетів» цих процесуальних документів. Врегулювання спору за участю судді є похідною процедурою, яка може існувати виключно за наявності судового провадження. Отже саме судові провадження є «первинною» процедурою, що має відбиватися у відповідних судових рішеннях. Первинними питаннями, які мають бути відображені в ухвалях суду – судових процесуальних документах є питання про закриття і поновлення судового провадження, і лише після їх вирішення в ухвалі має зазначатися про проведення і припинення процедури врегулювання спору за участі судді.

Аналіз змісту ухвал про призначення процедури врегулювання спору за участю судді свідчить про те, що судді не в повній мірі усвідомлюють трансформацію своїх завдань і відповідно статусу. Так, наприклад, у багатьох ухвалях серед іншого вирішуються питання про форму нарад (не лише перших) [7], хоча форму наради згідно КАС України має обирати суддя як особа, що здійснює примирювальну процедуру. Крім того, і сам припис КАС України про те, що закрита нарада ініціюється суддею, також викликає заперечення, адже його функції у процедурі врегулювання спору полягають у спрямуванні сторін до пошуку компромісу і якщо сторони бажають приватно обговорити проблему із суддею у формі закритої наради, їм не варто цього забороняти.

Останнє зауваження щодо змісту ухвал, якими починається процедура врегулювання спору за участі судді адміністративного суду, стосується можливості їх оскаржити. У цих ухвалях питання про призначення процедури врегулювання спору і зупинення провадження у справі є не просто взаємопов'язаними, але й взаємообумовлюючими, інших підстав для зупинення провадження у цих ухвалях не встановлюється. При цьому, питання про можливість оскарження ухвали про провадження процедури врегулювання спору вирішують наступним чином: ухвала суду в частині призначення процедури врегулювання спору за участю судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення; ухвала суду в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена [7]. Певною мірою це можна пояснити приписом ст. 294 КАС України, яка відносить ухвалу про закриття провадження до тих, що оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду. У Главі 4 КАС України, якою регулюються питання врегулювання спору за участю судді можливість оскарження ухвали про її призначення не висвітлюється, мова йдеться лише про оскарження ухвали про припинення врегулювання спору (оскарження не допускається). Як уявляється, оскарження рішення в частині зупинення провадження автоматично вказує на незгоду із проведенням процедури врегулювання спору за участю судді. Відтак, розмежування цих двох питань в ухвалях щодо проведення процедури врегулювання спору за участю судді є недоречними. Зважаючи на те, що згідно ст. 184 КАС України, врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін, а також беручи до уваги необхідність популяризації цієї процедури, для таких ухвали можливість оскарження в апеляційному порядку є недоцільною.

Висновки

Отже, підсумовуючи викладене, слід зауважити, що процедура врегулювання спору за участі судді адміністративного суду сприяє урізноманітненню альтернативних способів врегулювання спорів публічно-правового характеру поряд з медіацією і є корисною для поступового розширення сприйняття суб'єкта влади як сторони переговорного процесу.

Нормативне регулювання процедури врегулювання спорів за участю судді адміністративного суду потребує удосконалення і доповнення у частині відмови від використання суто процесуальних термінів та доповнення спеціальною термінологією, що підкреслює відмінності цієї процедури від діяльності суддів, пов'язаною із здійсненням правосуддя. Також слід внести корективи у документальне оформлення процесуальних актів-документів, пов'язаних із процедурою

врегулювання спорів за участю судді адміністративного суду та виробити рекомендації щодо уточнення ролі, статусу і повноважень судді в цій процедурі.

Список використаних джерел

1. Конституція України: прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
3. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: Про медіацію | від 16.11.2021 № 1875-IX (rada.gov.ua)
4. Рекомендація R(81)7 Комітета Міністрів державам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию 14 мая 1981 г. *Офіційний веб-портал Верховної Ради України*. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_133.
5. Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними особами, ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 2001 р. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf
6. Керівні принципи для кращого виконання наявної Рекомендації про альтернативні методи розв'язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами, затверджені Європейською комісією з питань ефективності правосуддя 7.12.2007 р., CEPEJ (2007) 15. URL: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-1.pdf.
7. Єдиний державний реєстр судових рішень. Офіційний веб-портал «Судова влада». URL: <http://reyestr.court.gov.ua/>
8. Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення: монографія. Київ. 2011. 303 с. URL: <https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Bihun%202011%20Philosophy%20of%20Justice%201%20ed%20.pdf>
9. Білуга С.С. Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, Національний університет, «Одеська юридична академія». 2015. 22 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/1980/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1.%20%D0%A1..pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Бортнік О.Г. Врегулювання спору в цивільному судочинстві. URL: <file:///E:/8PgJa9xvAQ4P5R1m3c0IGSW2P8CQeRgk.pdf>
11. Вовк П. Процесуальна форма врегулювання спору за участю судді в адміністративному судочинстві. *Evropsky Politicky a Pravni Diskurz*. 2022, V 9, Iss. 4. S. 82-88. URL: https://eppd13.cz/?page_id=1885
12. Дзевелюк М.В. Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави. *Актуальні проблеми держави і права*. 2017. Вип. 78. С. 60-67.
13. Любченко Я.П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. 2018. 22 с. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Lubchenko/d_Lubchenko.pdf
14. Прущак В.Є. Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України: дис. ... д-ра філософії. Одеса: НУ Одеська юридична академія, 2020. 125 с. URL: [content\(onua.edu.ua\)](content(onua.edu.ua))

15. Романадзе Л.Д. Врегулювання спору за участю судді та інші процесуальні новели: вплив на розвиток медіації. URL:<http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/05/Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf>
16. Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України. Київ: Фенікс, 2013. 159 с.
17. Тиханський О.Б. Місце інституту врегулювання цивільного спору за участю судді в системі примирних процедур. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). С. 31-38. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/7456/1/5.pdf>
18. Чабаненко М.М., Лежнєва Т.М. Правова природа врегулювання спору за участю судді (в контексті структури цивілістичного процесу). *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 2. С. 135-137. URL: http://pap.in.ua/2_2018/37.pdf
19. Шинкар Т.І. Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, Національний університет, «Львівська політехніка». 2017. 24 с. URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2018/8401/aref_shynkar_1.pdf